

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 256 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

MUNDARIJA	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi 193 Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi
СОДЕРЖАНИЕ	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish 197 Kadirova Nilufar Mirkarim qizi
CONTENTS	Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi 201 Karimova Sadoqat
	Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari 206 Kazakov Shavkat Norqobilovich
	Creativity of Students in the Process of Independent Education 209 Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna
	Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi.... 213 Moxira Maxmanova
	Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari 217 Nigmanov Maxkam Mamurjanovich
	Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida 220 Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi
	The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language 223 Rajabova Gulchekhra Salomovna
	Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida 227 Saidova Zarifa Uskanboy qizi
	Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi..... 230 Salimova Hilola Rustamovna
	Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish..... 235 Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi
	Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi 239 Turabova Lobar Xusen qizi
	Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar..... 242 Yusupova Sanobar Odil qizi
	Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов..... 245 Алиева Малика Шухратовна
	Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы.... 248 Бабаназарова Мафтуна Назарбековна
	Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора 251 Шиманская Диана Боходировна
	O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida 254 Annayeva Lola Rasulovna

QASHQADARYO VILOYATIDA FAOLIYAT KO'RSATAYOTGAN BOLALAR MUSIQA VA SAN'AT MAKTABLARINING UMUMIY TARIXI

Moxira Maxmanova

Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: So'nggi bir necha ming yillarga qaraganda, biz o'z mustaqilligimizga erishgach, musiqa va san'at maktablari uchun imkoniyatlar kaliti ochildi. O'zbekiston Respublikasi mustaqil va demokratik davlat deb tan olinganidan so'ng, yosh avlodni har tomonlama rivojlantirish, ularning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada bolalar musiqa va san'at maktablari muhim o'rin tutadi. Qashqadaryo viloyatida ham ko'plab iste'dodli yoshlar aynan shu maktablarda ta'lim olib, o'z san'atlarini namoyon etmoqdalar. Ushbu maqola Qashqadaryo viloyatidagi bolalar musiqa va san'at maktablarining tarixi, rivojlanish bosqichlari va bugungi kundagi ahamiyatiga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: Qashqadaryo viloyati, bolalar musiqa va san'at maktablari, ta'lim, tarbiya, moddiy-texnik baza, davlat dasturlari, rivojlanish, yutuqlar, xalqaro tanlovlar.

Abstract: Compared to the past few thousand years, after gaining our independence, new opportunities opened up for music and art schools. Following the recognition of the Republic of Uzbekistan as an independent and democratic state, great attention has been paid to the comprehensive development of the younger generation and the realization of their creative potential. In this regard, children's music and art schools play an important role. In the Kashkadarya region as well, many talented young individuals are receiving education in these schools and demonstrating their artistic abilities. This article is dedicated to the history, stages of development, and the current significance of children's music and art schools in the Kashkadarya region.

Key words: Kashkadarya region, children's music and art schools, education, upbringing, material and technical base, state programs, development, achievements, international competitions.

Аннотация: В отличие от последних нескольких тысяч лет, после обретения независимости нашей страны открылись новые возможности для музыкальных и художественных школ. После признания Республики Узбекистан независимым и демократическим государством уделяется большое внимание всестороннему развитию молодого поколения и раскрытию их творческого потенциала. В этом отношении детские музыкальные и художественные школы играют важную роль. В Кашкадарьинской области также множество талантливых юных дарований получают образование именно в этих школах и раскрывают свой художественный потенциал. Данная статья посвящена истории детских музыкальных и художественных школ Кашкадарьинской области, этапам их развития и их значимости на сегодняшний день.

Ключевые слова: Кашкадарьинская область, детские музыкальные и художественные школы, образование, воспитание, материально-техническая база, государственные программы, развитие, достижения, международные конкурсы.

KIRISH

Qashqadaryo viloyatida musiqa ta'limining shakllanishi o'tgan asrning 30-yillariga borib taqaladi. Aynan shu davrda Sovet hokimiyati madaniyat va san'atga katta e'tibor qaratib, mamlakatning turli hududlarida, jumladan, Qashqadaryoda ham bolalar musiqa maktablari tashkil etila boshlandi. Ushbu maktablarning asosiy maqsadi yosh avlodni musiqa san'ati bilan tanishtirish, ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va professional musiqachilarni tarbiyalashdan iborat edi.

Sovet davrida musiqa maktablari markazlashgan tizim asosida faoliyat yuritib, yagona standartlarga asoslangan holda ta'lim berilgan. Bu, bir tomondan, o'quv jarayonining sifatini nazorat qilish imkonini bergan bo'lsa, boshqa tomondan, mahalliy musiqa an'analariga yetarli darajada e'tibor qaratilishiga to'sqinlik qilgan. Mustaqillik yillarida esa musiqa ta'limi tizimi sezilarli o'zgarishlarga uchradi. Yangi musiqa maktablari ochildi, ta'lim dasturlari takomillashtirildi hamda milliy musiqa merosini asrab-avaylash va rivojlantirishga alohida ahamiyat berildi.

Xususan, 2008-yilda qabul qilingan tegishli qarorlar musiqa maktablarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, o'qituvchilar malakasini oshirish va ta'lim sifatini yanada yaxshilashga qaratilgan. Shu tariqa Qashqadaryoda musiqa ta'limining rivojlanish yo'li bosqichma-bosqich davom etib, bugungi kunga kelib yanada takomillashib bormoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bolalar musiqa va san'at maktablari faoliyati, ularning tarixi, rivojlanishi va ta'lim jarayonlari bo'yicha ilmiy-adabiy manbalar juda keng qamrovli bo'lib, ular turli jihatlarni yoritadi. O'zbekiston musiqa va san'ati tarixi bo'yicha ilmiy tadqiqotlarda hududda musiqa va san'at ta'limining shakllanishi, uning rivojlanish bosqichlari va bugungi holati haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan.

Jumladan, S. Ibragimovning "O'zbek milliy musiqasi va ta'limi" asarida an'anaviy va zamonaviy musiqa yo'nalishlarining uyg'unligi, ta'lim tizimidagi o'zgarishlar, bolalar musiqa maktablarining roli haqida tahliliy ma'lumotlar berilgan. Sovet davridagi musiqa ta'limi haqida monografiyalarda markazlashgan ta'lim tizimi va uning o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan. A. Melnikovning "SSSR musiqa maktablari tarixi" kitobi sovet davridagi ta'lim siyosati va uning san'atga ta'siri haqida muhim ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

O'zbekistonda mustaqillik yillarida musiqa ta'limining rivojlanishi bo'yicha adabiyotlar orasida "Mustaqillik yillarida O'zbekiston musiqa ta'limi" to'plami alohida e'tiborga loyiq bo'lib, unda davlat tomonidan qabul qilingan qarorlar, musiqa maktablari infratuzilmasining yangilanishi va milliy an'analar bilan zamonaviy yondashuvlarning uyg'unligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, bolalar musiqa maktablari faoliyatiga bag'ishlangan metodik qo'llanmalarda ta'lim jarayonini tashkil etish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy qilish va o'quvchilarning iqtidorini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Xususan, R. Sodiqovning "Musiqa maktablari uchun metodik qo'llanma" kitobi o'qituvchilarga amaliy yordam beruvchi eng muhim manbalardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, xalqaro tajriba va zamonaviy san'at ta'limi bo'yicha tadqiqotlarda xorijiy mamlakatlardagi musiqa ta'limi tizimi va uning O'zbekiston sharoitiga moslashtirish imkoniyatlari o'rganilgan.

Xulosa qilib aytganda, bolalar musiqa va san'at maktablari bo'yicha adabiyotlar tarixiy, nazariy va amaliy jihatlarni o'z ichiga olib, ta'lim sifatini oshirish, milliy va zamonaviy san'at yo'nalishlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot Qarshi va Shahrisabz shaharlaridagi bolalar musiqa va san'at maktablarining shakllanishi, rivojlanishi hamda ularning bugungi kundagi holatini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot davomida turli metodologik yondashuvlar qo'llanildi. Maqsad – musiqa va san'at maktablarining ta'lim sifati, moddiy-texnik bazasi, o'quv dasturlari, pedagogik tarkibi va o'quvchilarning yutuqlari haqida aniq ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot jarayonida sifatli (qualitative) va qisman miqdoriy (quantitative) tadqiqot usullaridan foydalanildi. Sifatli tadqiqot usuli maktablarning tarixi, ularning rivojlanish bosqichlari va joriy faoliyati haqida to'liq tasavvur hosil qilish imkonini berdi. Miqdoriy usul esa statistik ma'lumotlar, o'quvchilar va o'qituvchilar soni, mavjud yo'nalishlar hamda moddiy-texnik baza holatini raqamlar orqali tahlil qilish imkonini yaratdi. Tadqiqot davomida quyidagi ma'lumot yig'ish usullaridan foydalanildi: hujjatlar tahlili, manbalar tahlili, statistik ma'lumotlarni o'rganish, joyiga borib kuzatish va suhbat usuli. Hujjatlar tahlili orqali Qarshi va Shahrisabz shaharlaridagi musiqa va san'at maktablari faoliyati bilan bog'liq rasmiy hujjatlar, davlat qarorlari, dasturlar va statistik hisobotlar o'rganildi. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan bolalar musiqa va san'at maktablarini rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan qarorlar va farmoyishlar diqqat bilan tahlil qilindi.

Manbalar tahlilida esa musiqa va san'at ta'limiga oid ilmiy maqolalar, tadqiqotlar, xorijiy va mahalliy tajribalar o'rganildi. Bu orqali Qarshi va Shahrisabz shaharlaridagi musiqa maktablari faoliyatini boshqa hududlardagi shunga o'xshash maktablar bilan taqqoslash imkoniyati yaratildi. Musiqa ta'limining metodik asoslari, uning jamiyatdagi o'rni va yosh avlod tarbiyasidagi ahamiyati haqida ilmiy adabiyotlar asosida ma'lumotlar yig'ildi.

Statistik ma'lumotlarni o'rganish orqali Qarshi va Shahrisabz shaharlaridagi bolalar musiqa va san'at maktablarining o'quvchilar soni, o'qituvchilar tarkibi, moddiy-texnik baza holati, mavjud o'quv yo'nalishlari va ularning yillik rivojlanish ko'rsatkichlari o'rganildi. Xususan, 2019-yil mart holatiga ko'ra, Qarshi shahridagi 1-bolalar musiqa va san'at maktabida 468 nafar o'quvchi tahsil olayotgani, Shahrisabz shahridagi 2-maktabda esa 437 nafar o'quvchi ta'lim olayotgani aniqlandi. Shuningdek, har ikkala maktabdagi o'qituvchilar soni, ularning malaka darajasi va ta'lim jarayonini tashkil etish usullari statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilindi.

Joyiga borib kuzatish usuli orqali Qarshi va Shahrisabz shaharlaridagi bolalar musiqa va san'at maktablariga borib, ularning sharoitlarini bevosita kuzatish amalga oshirildi. Maktablardagi o'quv jarayoni, o'quv xonalari, musiqa asboblari bilan ta'minlanganlik darajasi, o'quvchilarning mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishi va ishtiroki kuzatildi. Shuningdek, dars jarayonida o'qituvchilarning pedagogik yondashuvi va metodlari tahlil qilindi.

Suhbat usuli orqali esa musiqa va san'at maktablari faoliyatini chuqurroq o'rganish maqsadida o'qituvchilar, o'quvchilar va ularning ota-onalari bilan suhbatlar o'tkazildi. Suhbatlar davomida o'quvchilarning musiqa va san'atga bo'lgan qiziqishi, ta'lim jarayonida duch kelinayotgan muammolar, o'qituvchilarning ta'lim metodlari va tajribasi, musiqa asboblari va o'quv jihozlari bilan ta'minlanganlik darajasi hamda musiqa maktablarining hududdagi madaniy hayotga ta'siri haqida ma'lumotlar olindi.

Tadqiqot natijalari to'plangan ma'lumotlar asosida tahlil qilindi va quyidagi yo'nalishlarda xulosa chiqarildi: Qarshi va Shahrisabz shaharlaridagi musiqa va san'at maktablarining tarixiy rivojlanishi, mustaqillikdan keyin bu maktablarning faoliyatidagi o'zgarishlar, o'quv dasturlari va pedagogik yondashuvlar, o'quvchilar va o'qituvchilarning yutuqlari hamda maktablarning moddiy-texnik bazasi va ta'lim sifati.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008-yil 8-iyuldagi "Bolalar musiqa va san'at maktablarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va ularning faoliyatini yanada yaxshilash bo'yicha 2009–2014-yillarga mo'ljallangan Davlat dasturi to'g'risida"gi PQ-910-son1 Qarori qabul qilindi. Ushbu qaror maktablarning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, o'qituvchilarning malakasini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilashga qaratilgan.

Qarshi shahridagi 1-bolalar musiqa va san'at maktabi Mustaqillik ko'chasining 56-uyida joylashgan bo'lib, 1954-yilda tashkil etilgan. 2010-yilda yangi qurilish ishlari olib borildi, 2011-yilda Mustaqillikning 20-yilligi arafasida maktab yangi, muhtasham va go'zal binoga ega bo'ldi. Loyiha qiymati 1 milliard 651 million so'mga teng bo'lib, 200 o'ringa mo'ljallangan bu bino 1-tip loyiha asosida barpo etildi. Musiqa va san'at maktabi yangi binoga ega bo'lgach, barcha turdagi musiqa asboblari chalish imkoniyati yaratildi: fortepiano, xalq cholg'u asboblari, an'anaviy xonandalik va sozandalik, torli cholg'ular, urma-zarbli va puflab chalinadigan asboblari, raqs, tasviriy va amaliy san'at, teatr san'ati yo'nalishlari bo'yicha ta'lim berilmoqda. Bu yerda 300 nafar bola musiqa va san'at sohasini o'rganmoqda.

2019-yil mart oyi holatiga ko'ra, 468 nafar o'quvchiga 31 nafar oliy, 46 nafar o'rta maxsus ma'lumotli, jami 77 nafar o'qituvchi saboq berib kelmoqda. Darslar asosan o'zbek va rus tillarida olib boriladi. Mashg'ulotlar ikki mahal – guruhli va yakka tartibda tashkil etilgan. O'quvchilar quyidagi 13 ta yo'nalish bo'yicha ta'lim olishadi: fortepiano (klassik va estrada), torli cholg'ular, damli va zarbli cholg'ular, xalq cholg'ulari, an'anaviy cholg'u ijrochiligi, an'anaviy xonandalik, akademik xonandalik, estrada xonandaligi, xoreografiya (raqs san'ati), teatr san'ati, tasviriy san'at, amaliy san'at.

Shahrisabz shahar 2-son bolalar musiqa va san'at maktabi 1961-yilda tashkil etilgan bo'lib, 2014-yilda yangi bino qurilib, foydalanishga topshirilgan. 1-tipli bino bo'lib, 200 nafar o'quvchiga mo'ljallangan. 2019-yil holatiga ko'ra, 437 nafar o'quvchi ta'lim olmoqda. Oliy ma'lumotli o'qituvchilar – 11 nafar, o'rta maxsus o'qituvchilar – 34 nafar, konsertmeysterlar esa 1 nafarni tashkil etadi. Tomosha zalida 200 ta o'rindiq mavjud.

Maktabning umumiy kutubxona fondida 2000 ta kitob mavjud bo'lib, ulardan 400 tasi ta'mirtalab, 1600 tasi esa foydalanishga yaroqli. Maktab o'quvchilari viloyat va Respublika miqyosidagi tanlovlarda faol ishtirok etib, yutuqlarga erishib kelmoqda. Masalan, maktab o'quvchisi Muhammad Ali Rahmonov "San'at gunchalari" ko'rik-tanlovida 11–13 yoshli yoshlar o'rtasida yog'och damli cholg'ular ijrosi yo'nalishida 3-o'rinni qo'lga kiritdi. Shuningdek, uning maktabdoshi Saodat Rashidova o'tgan yili Respublika bosqichida ushbu tanlovda 1-o'rinni egallagan edi.

O'qituvchi Mavjud Alijonovning mehnatlari e'tirof etilib, unga "Sog'lom avlod uchun" xalqaro xayriya fondi tomonidan tashakkurnoma topshirildi. Maktab o'quvchilari, shuningdek, xalqaro miqyosdagi tanlovlarda ham yuqori natijalarga erishib kelmoqda. Masalan, 2015-yilda Toshkentda o'tkazilgan "Ona yurt ohanglari" xalqaro tanlovida O. Yo'ldoshev nay yo'nalishida g'olib bo'ldi. 2016-yilda Fransiyada bo'lib o'tgan tanlovda Shoxrux Botirov tasviriy san'at yo'nalishida grant sohibi bo'ldi. Rossiyaning Moskva shahrida o'tkazilgan xalqaro bolalar ijodi festivalida Jahongir Tursunov, Shoxrux Botirov, Sevinch Turaevalar muvaffaqiyatli ishtirok etib, diplom bilan taqdirlandilar.

Umuman olganda, Qarshi va Shahrisabzdagi bolalar musiqa va san'at maktablarining moddiy-texnik bazasi mustahkamlangan, zamonaviy jihozlangan va malakali pedagoglar jamoasiga ega bo'lib, o'quvchilarning muvaffaqiyatlari bilan ajralib turadi.

1 <https://lex.uz/ru/docs/-1370950>

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qashqadaryo viloyatidagi bolalar musiqa va san'at maktablari o'zining boy tarixi, an'analari va yutuqlariga ega. Ushbu maktablar viloyatning madaniy hayotida muhim rol o'ynab, yosh avlodning ma'naviy rivojlani-shiga katta hissa qo'shmoqda. Kelgusida musiqa maktablarining faoliyatini yanada takomillashtirish, ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, o'qituvchilarning malakasini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilash muhim vazifalardan hisoblanadi. Bu esa, o'z navbatida, viloyatda musiqa san'atining yanada rivojlanishiga va yangi iste'dodlarning kashf etilishiga xizmat qiladi.

Pedagog kadrlar malakasini oshirish uchun o'qituvchilarni xalqaro tajriba almashinuv dasturlarida ishtirok ettirish, xorijiy va mahalliy musiqa akademiyalarida malaka oshirish kurslarini yo'lga qo'yish zarur. Musiqa va san'atni raqamlashtirish orqali zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy qilish, masofaviy darslar va interaktiv o'quv dasturlarini ishlab chiqish talab etiladi. Mahalliy va milliy san'at an'alarini rivojlantirish maqsa-dida xalq cholg'ulari va an'anaviy san'at yo'nalishlariga e'tiborni kuchaytirish, ularni zamonaviy musiqa oqimlari bilan uyg'unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'quvchilarning amaliy tajribasini oshirish uchun ular uchun turli ijodiy festival va tanlovlarni muntazam o'tkazish, san'at maktablarining professional ijodiy jamoalar bilan hamkorligini rivojlantirish zarur. Umuman olganda, Qarshi va Shahrisabz shaharlaridagi bolalar musiqa va san'at maktablarini yanada rivojlantirish uchun ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ta'lim sifati va pedagoglar malakasini oshirish, shuningdek, zamonaviy innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008-yil 8-iyuldagi "Bolalar musiqa va san'at maktablarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va ularning faoliyatini yanada yaxshilash bo'yicha 2009–2014-yillarga mo'ljallangan Davlat dasturi to'g'risida"gi PQ-910-son Qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-1370950>
2. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining rasmiy hujjatlari va nizomlari.
3. Qashqadaryo viloyati Madaniyat boshqarmasi hisobotlari.
4. O'zbek xalq musiqasi va san'ati tarixi – A. Qodirov, T. Karimov.
5. Bolalar musiqa va san'at maktablari: rivojlanish tendensiyalari – O. Hasanov.
6. Qashqadaryo viloyatidagi musiqa va san'at maktablarining o'rni va ahamiyati – Ilmiy maqolalar to'plami.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.